

ОБ ИСТОРИИ КАЛЕНДАРЕЙ МИРА

Харисова Адэлина

Ташкентский государственный технический университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11409211](https://doi.org/10.5281/zenodo.11409211)

Аннотация: В статье изучается Григорианский и Исламские календари, история их появления и выявлена формула связывающей эти календари.

Мақолада Григориан ва Ислом календарлари, уларнинг пайдо бўлиши тарихи ўрганилган ва уларни боғловчи формула аниқланган.

The article studies the Gregorian and Islamic calendars, the history of their appearance and reveals the formula connecting these calendars

Ключевые слова: -календарь, природный цикл, високосный год, Хиджра Календар, табиий цикл, кабиса йили, Ҳижра -Calendar, natural cycle, leap year, Hijri

Мы живем не только в пространстве, но и движемся во времени. По этой причине уже с зарождения цивилизации и появления первых общественных отношений люди занялись организацией своего времени. В обществах земледельцев, где посадка и сбор урожая были привязаны временами года, особенно важно было установить общую систему измерения времени, позволявшую правильно определять время наступления событий и длительность различных интервалов.

Наблюдая за природными циклами, люди начали изучать положение звезд и движение небесных тел, в том числе Солнца и Луны. Вскоре было установлено соответствие между природными и небесными циклами: времена года были связаны с движением Солнца вдоль эклиптики, а приливы и отливы - с движением Луны. А на основе лунного и солнечного движения составлялись календари в самых разных древних культурах и цивилизациях.

Календарь — это система разделения времени на дни, месяцы и годы. Также календарь определяет социальное время - время, понятное всему обществу, жизнь которого подчиняется этому календарю. В основе календарей лежат наблюдения за движением небесных тел, а в качестве единицы измерения для удобства используются целые числа. Каждое общество выбирает свой календарь, определяя его по результатам наблюдений за Луной или Солнцем. В древности составлялись различные Лунные и Солнечные календари. Мы кратко остановимся на истории двух календарей, которые используются по сей день.

Григорианский календарь Первый календарь, составленный римлянами, основывался на лунном цикле, начинался весной и состоял из 304 дней. Позже жрец Нума Помпилий (Numa Pompilius) изменил календарь и продолжительность всех месяцев в сумме составляла 355 дней, что по-прежнему

не вполне соответствовало смене времен года. Чтобы исправить расхождение, каждые 2 года к календарю поочередно добавлялось по 22 или 23 дня. Таким образом, продолжительность лет в четырехлетнем периоде, согласно римскому календарю, была такой: первый год- 355 дней; второй год- 377 дней; третий год- 355 дней; четвертый год- 378 дней.

В 46 году до н. э. Юлий Цезарь при помощи астронома Созигена Александрийского провел реформу римского календаря, установив продолжительность года в 365 дней с четвертью, в то время как реальная продолжительность года составляет 365,242199 дня. Это изменение вошло в историю как Юлианская реформа. Таким образом, отклонение за год составляло 0,242199 дня, за четыре года - 0,968796 дня, то есть почти целые сутки. Цезарь указал, что этот день следует добавлять раз в четыре года. Он постановил, что продолжительность месяцев будет составлять 31 и 30 дней поочередно, за исключением месяца februius (нынешний Февраль), который в обычные годы состоял из 29 дней. Раз в четыре года к месяцу februius добавлялся еще один день.

Так как после реформы Юлия Цезаря каждые четыре года добавлялся один день, средняя продолжительность года по календарю составила 365,25 дня, что больше соответствовало реальной продолжительности в 365,242199 дня, но все равно давало избыток в 0,007801 дня в год. Это расхождение кажется небольшим, но за 400 лет оно в сумме составляет 3,1204 дня. К XVI веку оно достигло уже 10 дней. В результате потребовалась реформа календаря, и был введен так называемый григорианский календарь, который мы и используем сегодня.

Григорианский календарь учредил папа Григорий XIII в 1582 году, взяв за основу работы членов совета, возглавляемого математиком и астрономом Христофором Клавием. Обращают на себя внимание два изменения: во-первых, годы, кратные 4, оставались високосными, но каждые 400 лет три високосных года исключались. Таким образом, високосными переставали быть годы, кратные 100, но не кратные 400.

Исламский календарь Официальный календарь исламского мира - так называемый календарь Хиджры. Халиф Умар ибн аль-Хаттаб постановил, что мусульманское летосчисление начнется с 16 июля 622 года - даты Хиджры (в переводе с арабского - «переселение») пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. В основе исламского календаря лежит цикл из 12 лунных месяцев. Нечетные месяцы имеют 30 дней, четные - 29, продолжительность года составляет 354 или 355 дней. Исламский календарь - лунный календарь. Первым днем месяца считается первый день после новолуния, когда после захода Солнца можно

увидеть серп луны; иными словами, новый месяц начинается спустя два дня после новолуния. Год по исламскому календарю короче, чем по григорианскому, поэтому создается впечатление, что дни исламского календаря смещаются по григорианскому году.

Исламский лунный год делится на 12 месяцев, состоящих из 30 и 29 дней поочередно, без учета смены времен года. Его продолжительность равна 354 дням, но так как 12 лунных месяцев в общей сложности составляют 354 дня, 8 часов, 48 минут и 38 секунд, то по прошествии 12 месяцев до первой луны нового года остается еще немного времени. В результате расхождение за 30 лунных лет составляет примерно 11 дней. Примерно в 639 году халиф Умар ибн аль-Хаттаб предложил оригинальное решение этой задачи, основанное на лунных циклах продолжительностью в 30 лет. Этот цикл состоит из 19 «простых» лет по 354 дня (из 6 месяцев по 30 дней и 6 месяцев по 29 дней: $6 \cdot 30 + 6 \cdot 29 = 354$) и 11 «добавочных» лет по 355 дней (из 7 месяцев по 30 дней и 5 месяцев по 29 дней: $7 \cdot 30 + 5 \cdot 29 = 355$). Так как каждые 32 лунных месяца Луна запаздывает примерно на сутки, а к 30 годам следует добавить 11 дней, Умар ибн аль-Хаттаб определил цикл из 30 лет (360 лунных месяцев по вавилонской традиции) и добавил по одному дню к определенным годам по следующему правилу: следовало пронумеровать месяцы последовательно и добавить по одному дню к тем годам, которые содержали месяц с номером, кратным 32.

Месяцы и года в исламском календаре приводятся в соответствие с месяцами и годами по лунному календарю. Тем не менее по окончании каждого 30-летнего цикла до первого новолуния следующего цикла остается еще 16 минут 48 секунд. Это расхождение составляет всего $331/10$ секунды в год и достигает одних суток лишь через 2570 лет - достаточно долгий промежуток времени по сравнению с григорианским календарем, где нужно пропускать три високосных года каждые 400 лет.

Выразив G («григорианский») или H («Хиджра»), можно перейти от исламского календаря к григорианскому или наоборот:

$$G = H \frac{32}{33} + 622$$

Напомним, что 33 исламских года равны 32 годам по григорианскому календарю, а год Хиджры соответствует 622 году по григорианскому календарю.

Список использованных литератур:

1. Бургуэн Ж.де Календарь. История и современность. М.: Изд. АСТ, 2006, 144 с. Иоланда Гевара, Карлес Пюиг. Мир математики. Том 38. Измерение мира. Календари, меры длины и математика. Москва 2014.